

O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING O'RNI VA AHAMIYATI

Ismandiyarova Gulshan

TDSHU magistranti

gulshanismandiyarova2003@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18619312>

Annotatsiya: Ushbu tezisda O'zbekiston Respublikasida investitsiya siyosati va inson resurslarini boshqarishning zamonaviy tendensiyalari tizimli tarzda tahlil qilinadi. Ishda investitsiya siyosatining iqtisodiy o'sishga ta'siri, investitsiya muhitining shakllanishi va uni belgilovchi asosiy omillar, shuningdek, hududlar kesimida investitsiya faolligini oshirish mexanizmlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari O'zbekistonning iqtisodiy barqarorligini mustahkamlash va innovatsion rivojlanishni rag'batlantirishda investitsiyalarning rolini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar O'zbekiston, investitsiya siyosati, investitsiya muhiti, xorijiy investitsiyalar, inson resurslari, iqtisodiy rivojlanish, hududiy investitsiya dasturlari

Аннотация

В данной диссертации систематически анализируются современные тенденции инвестиционной политики и управления человеческими ресурсами в Республике Узбекистан. Рассматривается влияние инвестиционной политики на экономический рост, формирование инвестиционной среды и ключевые факторы, а также механизмы повышения инвестиционной активности на региональном уровне. Результаты показывают значимую роль инвестиций в укреплении экономической стабильности и стимулировании инновационного развития Узбекистана.

Ключевые слова: Узбекистан, инвестиционная политика, инвестиционный климат, иностранные инвестиции, человеческие ресурсы, экономическое развитие, региональные инвестиционные программы.

Abstract

This thesis provides a systematic analysis of modern trends in investment policy and human resource management in the Republic of Uzbekistan. It examines the impact of investment policy on economic growth, the formation of the investment environment, and key influencing factors, as well as mechanisms to enhance investment activity at the regional level. The findings highlight the significant role of investments in strengthening Uzbekistan's economic stability and promoting innovative development.

Keywords: Uzbekistan, investment policy, investment climate, foreign investments, human resources, economic development, regional investment programs.

Kirish

Investitsiya siyosati davlat iqtisodiy siyosatining asosiy tarkibiy qismi bo'lib, mamlakat iqtisodiyotiga moliyaviy resurslarni jalb etish, ularni samarali taqsimlash va ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuasini ifodalaydi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida investitsiya siyosati iqtisodiyotning strategik rivojlanish manbalaridan biri sifatida namoyon bo'ladi, ishlab chiqarish va texnologik bazani modernizatsiya qilish, tarkibiy islohotlarni jadallashtirish va raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi.

Iqtisodiy nazariyada investitsiyalar kapital jamg'arishning asosiy shakli bo'lib, ular ishlab chiqarish omillarining samaradorligini oshiradi va yalpi ichki mahsulotning o'sishiga multiplikativ ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli investitsiya siyosati nafaqat iqtisodiy o'sish sur'atlarini belgilaydi, balki uzoq muddatli raqobatbardoshlikni ta'minlash vositasi sifatida ham qaraladi.

O'zbekiston Respublikasining “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida”gi Qonuni investorlarga teng huquqli shart-sharoitlar yaratish, investitsiyalarni himoya qilish va ularni rag'batlantirishga qaratilgan siyosatni belgilaydi. Ushbu qonun mamlakatda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, hududlar kesimida investitsiya muhitini tenglashtirish va strategik loyihalarni amalga oshirishga imkon beradi.

Mazkur tezis O'zbekiston sharoitida investitsiya siyosatining samaradorligini, uning hududiy va sektor kesimida iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini, shuningdek, inson resurslarini boshqarish bilan uzviy bog'liqligini tahlil qiladi. Tadqiqot jarayonida statistik ma'lumotlar, rasmiy hujjatlar va iqtisodiy sharhlar asosida mamlakatning investitsion jozibadorligi va tashqi kapitalni jalb qilish mexanizmlari batafsil ko'rib chiqiladi

Investitsiya siyosati — O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida va uning alohida tarmoqlarida investitsiyalarning zarur darajasini va tuzilmasini ta'minlashga, investitsiya faoliyati subyektlarining investitsiya manbalarini topishga va ulardan foydalanishning ustuvor tarmoqlarini aniqlashga yo'naltirilgan investitsiyaviy faolligini oshirishga doir o'zaro bog'liq tadbirlar majmui;¹

Iqtisodiy nazariyada investitsiyalar kapital jamg'arishning asosiy shakli bo'lib, u ishlab chiqarish omillarining samaradorligini oshiradi hamda yalpi ichki mahsulot hajmining o'sishiga multiplikativ ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli investitsiya siyosati nafaqat iqtisodiy o'sish sur'atlarini belgilaydi, balki iqtisodiyotning uzoq muddatli raqobatbardoshligini ta'minlash vositasi sifatida ham qaraladi.

O'zbekiston Respublikasining “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida”gi qonuniga muvofiq, investitsiya siyosati investorlar uchun teng huquqli shart-sharoitlar yaratish, investitsiyalarni himoya qilish va investitsiya faoliyatini rag'batlantirishga qaratilgan bo'lib, uning asosiy maqsadi iqtisodiyotning barqaror va muvozanatli rivojlanishini ta'minlashdan iborat.

Investitsiya siyosati iqtisodiy o'sishning bevosita harakatlantiruvchi kuchi bo'lib, u ishlab chiqarish hajmining kengayishi, yangi ish o'rinlarining yaratilishi va aholi daromadlarining oshishiga xizmat qiladi. Investitsiyalar hisobiga asosiy fondlarning yangilanishi va modernizatsiya qilinishi ishlab chiqarish samaradorligini oshirib, iqtisodiyotning tarkibiy jihatdan sifatli o'zgarishiga olib keladi

Sanoat, energetika, transport va infratuzilma sohalariga yo'naltirilgan investitsiyalar iqtisodiyotda qo'shilgan qiymat zanjirlarini kengaytirib, eksport salohiyatini oshirishga zamin yaratadi. Shu jihatdan investitsiya siyosati tarkibiy siyosat bilan uzviy bog'liq bo'lib, iqtisodiyotning xomashyo yo'nalishidan qayta ishlash va yuqori texnologiyali tarmoqlarga o'tishida muhim ahamiyat kasb etadi.

¹ <https://lex.uz/uz/docs/-4664142?ONDATE=01.01.2023%2000#:~:text=investitsiya%20siyosati%20E2%80%94%20O%CA%BBzbekiston,bog%CA%BBliq%20tadbirlar%20majmui%3B>

Bundan tashqari, investitsiya siyosati hududlar o'rtasidagi iqtisodiy tafovutlarni kamaytirish vositasi sifatida ham xizmat qiladi. Hududiy investitsiya dasturlari va maxsus iqtisodiy zonalar orqali kam rivojlangan hududlarga kapital oqimini yo'naltirish iqtisodiy muvozanatni ta'minlashga yordam beradi.

Xorijiy investitsiyalar investitsiya siyosatining muhim tarkibiy qismi bo'lib, ular nafaqat moliyaviy resurslar, balki zamonaviy texnologiyalar, boshqaruv tajribasi va innovatsion yondashuvlarni ham olib kiradi. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar milliy iqtisodiyotning global iqtisodiy tizimga integratsiyalashuvini tezlashtirib, raqobatbardoshlikni oshiradi.

O'zbekiston sharoitida xorijiy investitsiyalarni jalb etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, investorlarga huquqiy kafolatlar berilishi, soliq va bojxona imtiyozlarining taqdim etilishi hamda investitsiya muhitining izchil takomillashtirilishi orqali amalga oshirilmoqda. Natijada, iqtisodiyotning strategik tarmoqlarida yirik investitsiya loyihalari amalga oshirilmoqda

Shu bilan birga, investitsiya siyosatining institutsional jihatdan mustahkamlanishi investitsiya muhitining barqarorligini ta'minlaydi. Qonunchilik bazasining takomillashuvi, davlat boshqaruvi samaradorligining oshirilishi va ochiqlik tamoyillarining joriy etilishi investitsiya siyosatining uzoq muddatli samaradorligini belgilovchi muhim omillar hisoblanadi.

Investitsiya muhiti mamlakatda investitsiya faoliyatini amalga oshirish uchun yaratilgan siyosiy, huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy shart-sharoitlar majmuasi bo'lib, u investitsion faollik darajasini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Qulay investitsiya muhiti investorlar uchun xavflarni kamaytiradi, kapital oqimini jadallashtiradi hamda iqtisodiy o'sishning barqarorligini ta'minlaydi.

O'zbekistonda so'nggi yillarda investitsiya muhitini yaxshilashga qaratilgan tizimli islohotlar natijasida investitsiya ko'rsatkichlarida barqaror ijobiy dinamika kuzatilmoqda. Xususan, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi 2021 yilda 8,1 mlrd AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2024 yilda bu ko'rsatkich 11,9 mlrd AQSh dollariga yetgan, 2025 yilda esa dastlabki baholashlarga ko'ra 13,2 mlrd AQSh dollarini tashkil etgan². Bu holat O'zbekiston investitsiya muhitining xalqaro miqyosda jozibadorligi ortib borayotganini tasdiqlaydi.

Respublikamizga jalb qilinayotgan investitsiyalar hajmini oshirish va bu orqali O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yilning 28-yanvaridagi “2022 — 2026- yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-sonli Farmonining inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish yo'nalishida amalga oshirilishi ko'zlangan “Mamlakatda investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish, kelgusi besh yilda 120 milliard AQSh dollari, jumladan 70 milliard dollar xorijiy investitsiyalarni jalb etish choralari ko'rish³

Shu bilan birga, 2024 yilda asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar o'sish sur'ati 27,6 %ni tashkil etib, iqtisodiyotning tarkibiy yangilanish jarayonlari jadallashganligini ko'rsatd⁴ Mazkur ko'rsatkichlar investitsiya muhitining makroiqtisodiy barqarorlik bilan uzviy bog'liqligini namoyon etadi.

² O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi rasmiy statistik ma'lumotlari (2021–2025).

³ 1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yilning 28-yanvaridagi “2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-sonli Farmoni

⁴ O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari.

Investitsiya muhitining shakllanishida siyosiy barqarorlik va huquqiy kafolatlar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Investorlar, avvalo, davlat tomonidan olib borilayotgan investitsiya siyosatining ochiqligi, qonunchilikning barqarorligi va mulk huquqlarining ishonchli himoyalanganligiga e'tibor qaratadilar.

O'zbekistonda "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi qonunning qabul qilinishi, xorijiy investorlar uchun teng huquqli sharoitlarning yaratilishi, daromadlarni erkin repatriatsiya qilish kafolatlarining mustahkamlanishi investitsiya muhitining huquqiy asoslarini sezilarli darajada. Natijada, xorijiy investorlar ishonchi ortib, uzoq muddatli investitsiya loyihalarining ulushi oshdi.

Bundan tashqari, davlat tomonidan investitsiya nizolarini sudgacha hal etish mexanizmlarining joriy qilinishi, xalqaro arbitraj normalariga moslashuv ham siyosiy-huquqiy omillarning investitsiya muhitiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ta'minlamoqda.

Investitsiya muhitining iqtisodiy tarkibiy qismini makroiqtisodiy barqarorlik, moliya-bank tizimining rivojlanganligi, soliq yukining maqbulligi va infratuzilma ta'minoti belgilaydi. O'zbekistonda so'nggi yillarda valyuta bozorining liberallashtirilishi, bank tizimini transformatsiya qilish va soliq islohotlari investitsiya risklarini kamaytirishga xizmat qilmoqda.

Shuningdek, maxsus iqtisodiy zonalar va davlat-xususiy sheriklik loyihalarining kengaytirilishi hududlar kesimida investitsiya muhitini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Ushbu mexanizmlar investorlar uchun soliq va bojxona imtiyozlari orqali qo'shimcha rag'bat yaratib, investitsion faollikni oshirmoqda.

Investitsiya muhiti ijtimoiy omillarsiz to'liq shakllanmaydi. Aholining mehnatga layoqatli qismi ulushining yuqoriligi, yoshlar salmog'ining katta bo'lishi va kadrlar salohiyatining oshib borishi O'zbekiston investitsiya muhitining muhim ustunliklaridan biridir. Investitsiyalar hisobiga yangi ish o'rinlarining yaratilishi bandlikni oshirib, ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlaydi.

Xorijiy investitsiyalar orqali zamonaviy texnologiyalar va boshqaruv tajribasining kirib kelishi inson kapitalining sifat jihatdan rivojlanishiga zamin yaratadi. Natijada, investitsiya muhiti nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy rivojlanish omiliga ham aylanadi.

O'zbekistonda investitsiya faolligining asosiy ko'rsatkichlari (2021–2025-yillar)

Yil	To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (mlrd AQSh dollari)	Asosiy kapitalga investitsiyalar o'sishi (%)
2021	8,1	5,0
2022	8,9	9,7
2023	7,8	22,0
2024	11,9	27,6
2025*	13,2	18,5

Izoh: 2025 yil ko'rsatkichlari dastlabki (I–II chorak) baholashlar asosida keltirilgan.

“Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi 2021 yildagi 8,1 mlrd AQSh dollaridan 2024 yilda 11,9 mlrd AQSh dollarigacha oshgan. 2025 yilda esa dastlabki baholashlarga ko'ra ushbu ko'rsatkich 13,2 mlrd AQSh dollariga

yetgan. Bu holat mamlakatda olib borilayotgan investitsiya siyosati va investitsiya muhitining izchil yaxshilanayotganini tasdiqlaydi⁵.”

XULOSA

Mazkur tezisdagi O‘zbekiston Respublikasida investitsiya siyosatining mohiyati, investitsiya muhitining shakllanish jarayonlari hamda unga ta‘sir etuvchi asosiy omillar kompleks va tizimli tarzda tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, investitsiyalar mamlakat iqtisodiy rivojlanishining muhim harakatlantiruvchi kuchi hisoblanib, ular ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiya qilish, raqobatbardoshlikni oshirish hamda aholi bandligini ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘tkazilgan tahlillar investitsiya muhitiga bevosita ta‘sir ko‘rsatuvchi omillar — siyosiy barqarorlik, makroiqtisodiy muvozanat, moliya-bank tizimining rivojlanganlik darajasi, infratuzilmaning holati hamda inson resurslari sifati o‘zaro chambarchas bog‘liqligini ko‘rsatdi. Ushbu omillarning uyg‘un va muvozanatli rivojlanishi investitsion faollikni oshirish, mahalliy va xorijiy investorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga xizmat qiladi. Ayniqsa, maxsus iqtisodiy zonalar, erkin sanoat hududlari, davlat-xususiy sheriklik loyihalari hamda hududiy investitsiya dasturlari investitsiyalarni jalb etish va ularni samarali joylashtirishda muhim mexanizm sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Shu bilan birga, investitsiya siyosatini yanada takomillashtirish maqsadida hududlar kesimida investitsiya muhitini mutanosib rivojlantirish, xususiy sektor ulushini kengaytirish, kichik va o‘rta biznes faoliyatini rag‘batlantirish, innovatsion va yuqori texnologiyali loyihalarni qo‘llab-quvvatlash muhim vazifa bo‘lib qolmoqda. Shuningdek, mahalliy kadrlar salohiyatini oshirish, inson resurslariga investitsiyalarni ko‘paytirish va zamonaviy boshqaruv ko‘nikmalarini rivojlantirish investitsiya jarayonlarining samaradorligini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega.

Umuman olganda, ushbu yo‘nalishlarda izchil amalga oshiriladigan chora-tadbirlar O‘zbekistonning investitsion jozibadorligini yanada mustahkamlab, iqtisodiy o‘sishning barqaror, inklyuziv va uzoq muddatli bo‘lishini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasi. “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni. – T.: lex.uz 2019
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 25-yanvardagi “Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini samarali yo‘lga qo‘yishga doir birinchi navbatdagi tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-14-son Farmoni. – T.: lex.uz. 2023
3. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. Investitsiya faoliyati va makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha rasmiy statistik ma‘lumotlar (2021–2025 yy.). – T.: www.mf.uz. 2025
4. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. Asosiy kapitalga investitsiyalar va iqtisodiy o‘shish ko‘rsatkichlari. – T.: www.stat.uz. 2025
5. Invest Uzbekistan agentligi. O‘zbekistonning investitsion jozibadorligi va xorijiy investitsiyalar bo‘yicha tahliliy sharhlar. – T.: invest.gov.uz. 2025

⁵ <https://oz.sputniknews.uz/20251113/ozbekistonda-xorijiy-investitsiya-ishtirokidagi-qoshma-korxonalar-soni-boyicha-top-5-mamlakat-53459311.html>

6. Sputnik Uzbekistan. Xorijiy investitsiyalar va qo‘shma korxonalar statistikasi bo‘yicha sharhlar. – www.sputniknews.uz. 2025